

14. Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи.
– Москва: Дело ЛТД, 1995. — 864 с.

УДК 331.522.4

DOI

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФУЧЕДЖИ А. И.

преподаватель

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР*

В статье обоснована роль человеческого капитала в развитии предприятия, представлены основные направления инвестиций в создание конкурентных преимуществ человеческого капитала. Обобщение научных подходов к использованию и управлению человеческим капиталом позволило также актуализировать возможность и необходимость применения человеческого капитала как фактора повышения конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: человеческий капитал, конкуренция, конкурентные преимущества, кадры, ресурсы, здоровье, образование, мобильность, инвестиции.

HUMAN CAPITAL AS A FACTOR IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

FUCHEJI A. I.

teacher

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The role of human capital in the development of an enterprise, presents the main directions of investment in the creation of competitive advantages of human capital has been justified in the article. The generalization of scientific approaches to the use and management of human capital also made it possible to actualize the possibility and necessity of using human capital as a factor in increasing the competitiveness of an enterprise.

Keywords: human capital, competition, competitive advantages, personnel, resources, health, education, mobility, investment.

Постановка проблемы. В современном мире человеческий капитал является определяющим фактором повышения конкурентоспособности

предприятия, его экономического роста и эффективности экономики страны в целом. Тем не менее, само понятие человеческого капитала до сих пор дискутируется в научной литературе, обсуждаются вопросы, связанные с приоритетами инвестирования в человеческий капитал, его влиянием на конкурентные преимущества предприятия.

Одним из основных источников конкурентоспособности предприятий в современной экономике являются нематериальные активы. Стоит отметить особую взаимосвязь понятий «человеческий капитал» и таких связанных с ним понятий, как «навыки», «знания», «умения», «мотивация» в его структуре [1, с. 3]. На стоимость предприятия влияет качество человеческих ресурсов, которое напрямую зависит от практики управления персоналом. С одной стороны, человеческий капитал выступает как необходимый производственный ресурс для предприятия, или фактор производства, а с другой - как субъект, приводящий все факторы конкурентоспособности в производительное движение. Другими словами, человеческий капитал является определяющим фактором конкурентоспособности предприятия. В то же время важно отметить, что человеческий капитал - единственный фактор развития, имеющий практически неограниченные пределы роста производительности, и в то же время он недоступен для воспроизведения конкурентами.

Анализ последних исследований и публикаций. Роль человеческого капитала в развитии экономики исследована в трудах известных представителей классического направления политической экономии, таких как А. Смит, В. Петти, К. Маркса, Д. Рикардо, И. Фишер и др., а также неоклассического, к которому относятся Т. Шульц, Г. Беккер, А. Маршалл и ряд других.

Важное влияние на развитие теории и методологии управления человеческим капиталом в современных экономических условиях оказали научные разработки, представленные в трудах ведущих зарубежных и отечественных учёных, а именно: Г. Менша, Р. Нельсона, С. Дж. Уинтера, а также А.А. Бовина, С.Ю. Глазьева, А.А. Дынкина, О.В. Кожевиной, Б. Н. Кузыка и др.

В научных трудах российских ученых большое внимание уделено проблемам развития человеческого капитала, формированию личностного потенциала кадров. К когорте этих учёных относятся С.Д. Валентей, А.Л. Гапоненко, О.В. Голосов, И.Н. Дрогобыцкий, В.С. Ефимов, и др.

Содержание связи между управлением человеческого капитала и уровнем конкурентоспособности предприятия получило свое отражение в недавних публикациях Т.В. Белински, М.Б. Гадиевой, О.М. Ленковец,

В.В. Перской, И.В. Онюшевой. Проведённые научные исследования посвящены в основном накоплению человеческого капитала за счет повышения уровня образования, навыков, умений, вопросы управления развитием составляющих человеческого капитала.

Актуальность. Сложная ситуация на рынке труда, сложившаяся в Донецкой Народной Республике в последнее время, заставляет пересмотреть не только подходы и инструменты управления человеческим капиталом, но и отношение к персоналу в целом. На рынок труда значительное влияние оказывают макро- и микроэкономические факторы. Политическая нестабильность и пандемия коронавируса только усугубили и без того непростую ситуацию. В высоко неопределённых условиях предприятия вынуждены искать новые пути и возможности для сохранения своего основного капитала – людей, которые во многом определяют не только конкурентоспособность предприятия, но и сам факт его существования.

Становятся очевидными пути повышения уровня и качества человеческого капитала и, как следствие, – уровня эффективности работы персонала предприятия. Умение руководства правильно определять и достигать цели, а также эффективное использование его производительных ресурсов – главные факторы успеха предприятий. Управление человеческими ресурсами должно осуществляться исходя из восприятия работников как ценности производственного предприятия, как ресурса, явный и скрытый потенциал которого является главным фактором его стратегических целей и долгосрочного процветания в условиях высококонкурентной рыночной среды. Другими словами, человеческий капитал – это источник неисчерпаемых и неистощаемых производственных ресурсов, использование которых не только не уменьшает их количество, а напротив, способно приводить к качественному и, как следствие, к количественному росту данного капитала [2, с. 1].

Цель статьи. Цель данного исследования – определить влияние человеческого капитала на конкурентоспособность предприятия. Сформулированная цель обусловила постановку и решение следующих задач: обосновать роль человеческого капитала в развитии предприятия; выделить и проанализировать необходимость инвестирования в человеческий капитал; выявить возможность использования человеческого капитала в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

Изложение основного материала исследования. В середине XVIII в. основоположниками классической политической экономии были рассмотрены теоретические основы конкуренции. Учёные утверждали,

что конкуренция - это нечто объективно заданное, пронизывающее всю производственную и торговую деятельность, которое может ограничиваться или изменяться под воздействием субъективных факторов. При всем разнообразии видов конкуренции, наибольшее внимание классики уделяли ценовой конкуренции. Например, исследуя взаимосвязь между ценой товара, спросом и предложением, А. Смит указал на роль конкуренции, которая выступает в качестве весов, уравнивая эти три элемента [3, с. 68]. Одним из достижений экономической науки того времени было определение пяти условий совершенной, или «чистой», конкуренции.

Адаптация данных признаков к рынку труда позволяет констатировать, что он является рынком «чистой конкуренции», так как каждый его субъект в той или иной степени заинтересован в соблюдении условий совершенной конкуренции, имея при этом свои особые характеристики. Но специфика обращающегося «товара» на нём исключает «чистую конкуренцию», ведь каждый сотрудник индивидуален, поэтому часто невозможно оценить количественно и качественно содержание «товара».

Примечательно мнение известного исследователя конкуренции Ф. Хайека, который заявил, что «конкуренция – это средство координации, распространения и освоения знания» [4, с. 71]. В этом случае конкурентная борьба выступает не как деструктивная сила экономики, а как фактор, определяющий прогресс и повышающий эффективность производства.

Оксфордский толковый словарь бизнеса определяет человеческий капитал как ««умение и мастерство, общее или специфическое, приобретённое человеком в ходе профессиональной подготовки и производственного опыта» [5, с. 2]. Такой концептуальный взгляд на человеческий капитал становится особенно актуальным в постиндустриальном обществе, новой формой которого является общество знаний. Но не все так просто с определением эффективности человеческого капитала. Самые сложные расчёты, основанные на информационных технологиях, не могут вычленивать экономическую выгоду профессионального обучения и рассмотреть её отдельно от других факторов человеческой жизнедеятельности. Суть проблемы состоит в том, что в обществе знаний меняются приоритеты, знания трудно определить количественно, однако благодаря их рекомбинации они могут образовать источник экономического роста.

Предприятия, которые накапливают и реализуют человеческий капитал, имеют большее преимущество в конкуренции, что одновременно обеспечивает более быстрое обучение работников по

сравнению с конкурентами и эффективное применение их знаний и навыков, отвечающих современным потребностям бизнеса. Подобного результата можно достичь усилиями обеих сторон - высокомотивированными, обученными кадрами и работодателями, которые создают благоприятную среду для обучения, обмена знаниями и опытом. Для создания конкурентных преимуществ человеческие ресурсы должны обладать определенными признаками, приведёнными в табл. 1.

Таблица 1 – Виды конкурентных преимуществ человеческого капитала

Конкурентные преимущества	Характеристика
1. Ценность	Соотношение навыков и знаний индивида с потребностями бизнеса с учётом того, что вклад каждого работника в успех предприятия уникален
2. Редкость	Дефицит когнитивных навыков у работников, нехватка талантливой и квалифицированной рабочей силы
3. Неповторимость	Неспособность конкурентов выявить источник конкурентного преимущества в массе человеческих ресурсов, воспроизвести уникальные условия его приобретения, а также нормы и ценности, влияющие на деятельность работников
4. Незаменимость	Незаменимость человеческих ресурсов техническими средствами в долгосрочной перспективе, возможность применения первых в производстве различных товаров и услуг

Процесс трансформации знаний и навыков работников в реальные финансовые показатели предприятия является неразвитой проблемой с научной и практической точки зрения. Многие руководители и аналитики утверждают, что концепция человеческого капитала не поддается измерению, а предприятия фактически обесценивают работников, чтобы оценить их финансовые активы как источник конкурентоспособности [6, с. 34]. Наиболее интенсивное развитие человеческого капитала происходит непосредственно на рабочем месте. Любое действие, от обучения под руководством лидера до самоподготовки, тренингов, образовательных курсов и внешних программ, является формой развития. Руководители должны рассматривать своих сотрудников как потенциальный источник дохода и работать над раскрытием этого потенциала. Но доверие к работникам как к финансовому рычагу сегодня является редкостью, и многие руководители расценивают их как дополнительные затраты, а не инвестиции, приносящие доход.

В рамках прогрессивной теории человеческого капитала, возникшей в ответ на изменение макроэкономических тенденций в обществе, напротив, актуализируется взаимосвязь между уровнем образования, физическим здоровьем, качеством образования, мотивацией и мобильностью. Соответственно, затраты на улучшение качественных характеристик индивида-участника производства считаются инвестициями. Эти затраты считаются не потребительскими затратами, а производственными, которые со временем многократно компенсируются выручкой. В этом смысле человеческий капитал в каждом из своих измерений имеет большую ценность, чем, например, финансовый капитал, рассматриваемый как отдельный ресурс предприятия.

Таким образом, инновационный этап экономического развития, на котором находится современное общество, предполагает глубокое, формирующее влияние на личность работника как носителя человеческого капитала и его мотивационную сферу, а одновременно обеспечивает всестороннее развитие корпоративной культуры и переход от привычного понимания прибыли как материализованной цели деятельности предприятия к концепции мышления в категориях ценностного подхода, который рассматривается как источник долгосрочного качественного развития предприятия и роста его конкурентоспособности. Формирование человеческих ресурсов современного предприятия в контексте данного подхода предполагает непрерывный инвестиционный процесс, охватывающий весь жизненный цикл человеческого капитала, включающий ряд его важнейших характеристик (рис.1).

Рис. 1. Направления инвестиций в создание конкурентных преимуществ человеческого капитала

Фундаментальный принцип «образование длиною в жизнь» делает инвестиции в образование основным элементом социально-экономической деятельности человека, при этом на передний план выдвигается задача модернизации системы образования [7, с. 98]. Инвестируя в образование человеческого капитала, предприятие способствует установлению партнерских отношений с работниками: индивид как настоящий профессионал должен быть мотивирован на постоянное повышение квалификации и заинтересован в росте своего образовательного уровня. Предприятию необходимо предоставить работникам максимально возможный объём финансовых ресурсов для реализации данных целей, а также набор практик адаптации, способствующих гармонизации его социальной среды и корпоративной культуры.

Как следует из рис. 1, развитие человеческого капитала подразумевает не только повышение уровня образования, но и улучшение других его элементов, в первую очередь, здоровья работников. Чем лучше здоровье человека, тем больше его человеческий капитал. Таким образом, концепция человеческого капитала как один из важнейших факторов предусматривает инвестиции в здоровье человека. Здоровый сотрудник вносит большой и более ценный вклад в рабочий процесс, может решать сложнейшие социально-экономические проблемы и тем самым обеспечивает повышение конкурентоспособности предприятия и его развития. Расходы организации на поддержание физического состояния своих сотрудников должны быть направлены на профилактику профессиональных заболеваний, характерных для данного вида деятельности; обеспечение диетическим питанием отдельных работников, а также по возможности - бесплатное питание, медицинское обслуживание по месту работы и предоставление путёвок в дома отдыха, диспансеры и санатории; страхование сотрудников от несчастных случаев; улучшение жилищных условий и тому подобные мероприятия.

К сожалению, большинство работников еще не научились воспринимать свое здоровье как актив, который объективно увеличивает роль инвестиций предприятия в здоровье своих кадров, в основном через специализированные медицинские учреждения. Однако следует учитывать, что инвестиции в здоровье работников обеспечивают не только экономические, но и социальные выгоды, связанные со снижением смертности, инвалидности и заболеваемости. Улучшение здоровья кадров не только увеличивает их производительность, но и улучшает психологическое состояние, качество жизни, что, кстати,

выгодно не только работнику, но и предприятию в целом, так как эмоциональное состояние людей также положительно влияет на производительность и доход. Очевидно, что здравоохранение сегодня переходит из категории факторов, определяющих благополучие каждого индивида, в категорию условий, необходимых для полноценного и конкурентоспособного развития предприятия.

Между расходами на образование и здравоохранение существует определённая взаимосвязь. Если работодатель не оплачивает обучение или повышение квалификации, у работников остается меньше денежных средств на улучшение здоровья. Если расходы на здравоохранение значительны, индивид, вероятно, откажется от некоторых инвестиций в образование, даже если они обеспечивают высокую производительность труда и соответствующий ей рост доходов работников.

Мобильность человеческого капитала, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из основных целей инвестиций в человеческий капитал. Любые инвестиции в образование оказываются бессмысленными, если человек, получивший образование, не может применить свои знания в профессиональной деятельности из-за отсутствия подходящей работы или условий для начала самостоятельного бизнеса. Сегодня мобильность работников всё чаще рассматривается как положительный момент, поскольку с приходом новых кадров коллектив омолаживается, создается иной психологический климат, появляются новые идеи, что улучшает социальный микроклимат, а, в конечном счёте - повышает конкурентоспособность предприятия. Следует отметить, что, с одной стороны, по характеру мобильности рабочей силы следует различать внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность человеческих ресурсов. С другой стороны, в зависимости от тематики, конкурентоспособность работников может быть физической, внутрипрофессиональной и межпрофессиональной. Человеческий капитал должен оперативно реагировать на изменения в мировой экономике и подвергаться реструктуризации в тех сферах деятельности, где его продуктивность выше [8, с. 32].

Именно человек является связующим звеном, обеспечивающим наиболее эффективное применение всех ресурсов предприятия, которые могут быть использованы для повышения конкурентоспособности предприятия, а способность человеческого капитала трансформировать информацию в знания становится решающим фактором качественного экономического роста предприятия.

Если рассматривать конкурентоспособность персонала как философию управления единым рынком труда, то работодатель должен

регулярно пересматривать свои стратегические и тактические задачи и разрабатывать соответствующие концепции для поддержания конкурентных преимуществ человеческого капитала, имеющегося в его распоряжении. Новая концепция поддержания конкурентоспособности работников - это стратегия работодателя, направленная на полное использование потенциала работника как субъекта экономической жизни [9, с. 42].

В её основе лежит система теоретико-методологических представлений для понимания и определения сущности, содержания, критериев, целей, задач, принципов и методов, а также организационных и практических подходов к формированию механизма управления конкурентоспособностью персонала в рамках деятельности предприятия. В практике предприятий можно выделить четыре основных этапа в развитии концепции конкурентоспособности работников, которые объединены в логические связи «социальная цель - экономическая цель», «работники как ресурс - работники как общество» (рис. 2).

Рис. 2. Элементы концепций накопления и повышения качества человеческого капитала и взаимосвязи между ними

Суть концепции накопления человеческого капитала заключается в обеспечении полного укомплектования рабочих мест кадрами, так как количество нанятых работников изменяется в зависимости от изменений в производстве товаров или услуг. В основе концепции поддержания конкурентоспособности персонала лежит мультидисциплинарная подготовка персонала с ориентацией на набор знаний, навыков, умений для выполнения работ, относящихся к определенным профессиям.

Концепция повышения качества человеческого капитала основывается на том, что собственник капитала ориентируется на рабочую силу, предлагающую высшее качество. Согласно концепции, наибольшую выгоду предприятию принесет тот «товар», который в максимальной степени соответствует высшему уровню в техническом, эксплуатационном и качественном отношении. Работодатель направляет усилия на создание условий для обучения высококвалифицированной рабочей силы и ее постоянного совершенствования. По мере того, как навыки работников растут, производительность труда увеличивается, появляются инновации в производственной деятельности, повышается внимание к тому, что является наиболее более значимым в ней. Предприятие предлагает свою стоимость рабочей силы, чтобы привлечь и удержать наемных работников, так как «когда работники уходят из организации - на один день или навсегда, - компетенция уходит вместе с ними» [10, с. 148].

Концепция эффективности удовлетворения желаний и предпочтений работодателя основана на том, что критерием оптимизации стратегии потребления труда является прибыль, получаемая от процесса совмещения труда с капиталом и природными ресурсами. Только прибыль позволяет выбрать лучшие способы производства, отказаться от неэффективных, активировать эффективные варианты использования ресурсов и т.д. Такая концепция поддержания конкурентоспособности работников позволяет быстро реагировать на изменения производственных требований к их профессиональной и квалификационной структуре, так как человеческий капитал должен соответствовать повышению функционального качества работы.

На самом деле, эффект от научного или технического открытия можно рассчитать только после реализации его результатов на практике. При равных условиях и практически одинаковых производственных мощностях и объемах инвестиций, одно предприятие делает четкий и эффективный рывок вперед, становясь лидером своего вида бизнеса, а другое не оправдывает ожиданий собственников и инвесторов, не развивается и попадает в состояние кризиса. Вследствие этого возникает важная проблема современного бизнеса - оценки эффективности вложений в человеческий капитал.

Во-первых, окупаемость инвестиций, вложенных в человеческий капитал, напрямую зависит от продолжительности жизни его носителя и продолжительности рабочего периода. Чем раньше в человека сделаны вложения, тем быстрее они начнут возвращаться, но не следует забывать, что более качественные и долгосрочные инвестиции имеют и больший долгосрочный эффект.

Во-вторых, человеческий капитал как один из видов производственных ресурсов, с одной стороны, подвержен физическому и моральному износу, но с другой - также способен накапливаться и приумножаться. Накопление человеческого капитала осуществляется в процессе повышения квалификации работника и накопления им производственного опыта.

В-третьих, не все инвестиции в индивида можно признать вложениями в человеческий капитал, а только те, которые социально целесообразны, а также экономически необходимы и обоснованы.

И наконец, характер, и вид инвестиций в человека определяются историческими, национальными, культурными особенностями и традициями. Так, уровень образования и выбор профессии детьми во многом зависят от семейных традиций и уровня образования их родителей [11, с. 35].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Важность вопросов управления человеческим капиталом в рыночной экономике связана с повышением интереса к творческим, креативным способностям человека, с активизацией интеллектуальной деятельности, что совпадает с общими законами развития современной науки и общества. Процесс компьютеризации привёл к тому, что человеческие ресурсы стали новым параметром и фактором повышения конкурентоспособности бизнеса, поскольку возрастает приоритетность таких критериев деятельности бизнеса, как повышение качества товаров и услуг, диверсификация производства, сокращение жизненного цикла предприятий и т. д. Все это обязывает предпринимателей разрабатывать стратегии развития предприятий, основанные на внедрении принципиально новых технологий, типов организации производства, управления и обучения персонала. Развитие человека - это и главная цель, и необходимое условие прогресса современного общества и его экономики. Увеличивая человеческий капитал, работодатель создаёт базу будущего для своего предприятия.

Резюмируя, подчеркнём, что экономическая стабильность и конкурентоспособность предприятия в значительной мере зависят от эффективных инвестиций в человеческий капитал и оптимального управлением его накоплением. Однако необходимо констатировать, что избежать возникающих при этом трудностей и рисков можно при условии учёта того факта, что инвестиции в человеческий капитал обладают рядом выше представленных характеристик, которые существенно отличают их от других видов инвестиций. Исследование особенностей данных инвестиций необходимо для разработки методики

определения их объемов, этапов и последовательности использования в зависимости от фазы жизненного цикла и специфических характеристик отдельных видов человеческого капитала, а также для оценки экономической эффективности инвестиций.

Список использованных источников

1. Владыкина Л.Б. Человеческий капитал как один из основных факторов развития предприятия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://journal.kfrgteu.ru/files/1/2012_5_11.pdf (дата обращения: 15.02.2021).

2. Титов А.А. Значение управления человеческими ресурсами в современных условиях функционирования предприятия [Электронный ресурс] / А.А. Титов // Молодой ученый. – 2017. – № 20. – С.283-284. - Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/154/43606/> (дата обращения: 15.02.2021).

3. Аганбегян А.Г. Человеческий капитал и его главная составляющая - сфера «экономики знаний», как основной источник социально-экономического роста / А.Г. Аганбегян // Экономические стратегии. – 2017. – № 3. – С. 66-79.

4. Катаргина Н.А., Носов А.Л. Человеческий капитал и мобильность трудовых ресурсов как определяющий фактор конкурентоспособности экономики в современных условиях / Н.А. Катаргина, А.Л. Носов // Вопросы новой экономики. – 2014. – №2 (30). – С. 68-74.

5. Зайцева Н.А. Человеческий капитал в системе экономики знаний / Н.А. Зайцева // Российские регионы: взгляд в будущее [Электронный журнал]. - Режим доступа: http://futureruss.ru/new_economics/knowledge_economics/chelovecheskij-kapital-v-sisteme-ekonomiki-znaniy.htm (дата обращения 27.01.2021).

6. Чесебиев А.А. Виды инвестиций в человеческий капитал и методы оценки его эффективности / А.А. Чесебиев // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2016. – № 3 (185). – С. 33-38.

7. Громова Н.В Развитие персонала – приоритетное направление повышения конкурентоспособности российских вузов / Н.В. Громова // Современная конкуренция. – 2014. – № 2. – С. 95-103.

8. Сотникова С.И. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами: основные концепции и подходы к организации стратегии / С.И. Сотникова // Управление человеческими

ресурсами: теория, практика, перспективы: сб. науч. тр. – Новосибирск. – 2015. – С. 20-34.

9. Кара Л.Н. Оценка конкурентоспособности специалистов на основе комплексной системы показателей / Л.Н. Кара // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №7. – С. 36-44.

10. Строителева Т.Г. Управление персоналом и управление человеческими ресурсами: различие и единство / Т.Г. Строителева // Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем: сб. ст. – 2016. – С. 147-150.

11. Бразевич С.С. Специфика современной модели управления людьми в организации - модели «управления человеческими ресурсами» / С.С. Бразевич // Научная мысль. – 2015. – № 3 (17). – С. 33-35.

УДК 37.018:321.728

DOI

СТРУКТУРНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДНР

БОДРЯГА В. В.

начальник отдела образования Ленинского района г. Донецка, ДНР

В статье обоснована необходимость перехода от четырех- к трехуровневой модели управления системой образования ДНР. Предложены базовые аспекты реформирования такой системы. Исследованы элементы системы оценки ее функционирования.

Ключевые слова: образовательная система, реформирование, система, модель управления, аспекты, образовательный процесс

STRUCTURAL REFORM OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE DPR

BODRYAGA V. V.

head of the education department of the Lenin district of Donetsk, DPR

The article justifies the need to move from a four- to three-tier model of management of the DNR education system. The basic aspects of reforming such a system have been proposed. Elements of the system for assessing its functioning have been investigated.

Keywords: education system, reform, system, governance model, aspects, educational process.